

Ümumi Orta Təhsildə Yeni Qiymətləndirmə Sisteminin Pedaqoji Əsasları

Günay Bəxtiyar qızı Hüseynova

+994 10 520 75 77

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Magistrant, Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq, II kurs

gunayhusenova09@gmail.com

Orcid İd: <https://orcid.org/0009-0004-5976-4715>

Elmi rəhbər: P.f.d dos.V.M.Rzayev

Xülasə

Cəmiyyətin inkişafında aparıcı sahələrdən biri təhsil sistemidir. Bu sistemin vacib elementlərindən biri qiymətləndirmə mexanizmidir. Şagirdlərin öyrəndiyi bilik və formalaşdırdığı bacarıqların obyektiv dəyərləndirilməsi onların təhsil nəticələrinin dəqiq ölçülməsinə və inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Ənənəvi qiymətləndirmə yanaşmaları əsasən yekun imtahanlar və yazılı tapşırıqlar üzərində qurulmuşdur. Lakin bu yanaşma şagirdlərin yalnız nəticələrinə fokuslanır, onların inkişaf prosesini əhatə etmir. Müasir dövrdə yeni qiymətləndirmə sistemlərinə keçid edilməsi zərurəti yaranmışdır. Bu məqalədə yeni qiymətləndirmə sisteminin pedaqoji əsasları və onun ümumi orta təhsildə tətbiqinin əhəmiyyəti araşdırılacaqdır.

Summary

One of the leading areas in the development of society is the education system. One of the important elements of this system is the assessment mechanism. Objective assessment of the knowledge learned by students and the skills they have formed allows for the accurate measurement of their educational results and the determination of development directions. Traditional assessment approaches are mainly based on final exams and written assignments. However, this approach focuses only on the results of students and does not cover their development process. In modern times, there is a need to transition to new assessment systems. This article will examine the pedagogical foundations of the new assessment system and the importance of its application in general secondary education.

Резюме

Одним из ведущих направлений развития общества является система образования. Одним из важных элементов этой системы является механизм оценки. Объективная оценка полученных учащимися знаний и сформированных у них навыков позволяет точно измерить результаты их обучения и определить направления развития. Традиционные подходы к оценке в основном базируются на итоговых экзаменах и письменных работах. Однако такой подход фокусируется только на результатах учащихся и не охватывает процесс их развития. В настоящее время назрела необходимость перехода к новым системам оценки. В данной статье рассматриваются педагогические основы новой системы оценки и важность ее применения в системе общего среднего образования.

Açar sözlər: təhsil,qiymətləndirmə,pedaqogika,şagird

Keywords: education,assessment,pedagogy,student

Ключевые слово : образование,оценка,педагогика,студент

Giriş/Introductory part

Müasir dövrdə innovasiya və davamlı inkişaf prinsipləri bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də mühüm rol oynayır. Təhsil prosesinin keyfiyyətinin

yüksəldilməsi və cəmiyyətin inkişaf tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması üçün ənənəvi yanaşmalar kifayət etmir. Qiymətləndirmə sistemində bu baxımdan tətbiq olunan yeni metodlar əsas etibarlı ilə tədris prosesinin səmərəliliyini artırır, həm də şagirdlərin bilik və bacarıqlarının daha obyektiv şəkildə ölçülməsinə imkan yaradır. Davamlı inkişafı təmin edən müasir qiymətləndirmə yanaşmaları fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq şagirdyönümlü mühit formalaşdırır və təhsil sistemində innovativ həllərin tətbiqinə imkan verir.

Ənənəvi qiymətləndirmə yekun nəticə əsasında qiymətləndirməyə əsaslanır. Bu yanaşma şagirdlərin biliklərini yekun nəticələr əsasında ölçür və onların öyrənmə prosesində necə inkişaf etdiyini nəzərə almır. Bu isə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının tam olaraq necə inkişaf etdiyini göstərmirdi. Müasir qiymətləndirmə yanaşmaları, yalnız şagirdlərin yekun nəticələrini deyil, bütövlükdə öyrənmə prosesinin hər mərhələsini nəzərə alan bir yanaşmadır. Müasir qiymətləndirmə yanaşmalarında isə iki növ qiymətləndirmə diqqətə alınır: formativ və yekun nəticə əsaslı qiymətləndirmə.

Formativ qiymətləndirmə: bu qiymətləndirmə növü, şagirdin öyrənmə prosesindəki irəliləyişini izləmək üçün istifadə olunur. Burada müəllim, şagirdin inkişafını davamlı olaraq qiymətləndirir,

Summativ qiymətləndirmə: bu isə yekun qiymətləndirmə növüdür və şagirdin ümumi nailiyyətini ölçmək məqsədi ilə tətbiq olunur. Bu növ qiymətləndirmə, şagirdin müəyyən bir dövr ərzindəki bilik və bacarıqlarını əks etdirir. Yeni sistemdə şagirdlərə yalnız yekun nəticələr deyil, həm də onların fərdi inkişafı və güclü tərəfləri haqqında daha ətraflı məlumat verilir.

Müasir qiymətləndirmə yanaşmalarının pedaqoji əsasları, təhsil prosesində müsbət dəyişikliklər yaratmağı hədəfləyir. Bu yanaşmada əsas məqsəd, şagirdin inkişafını dəstəkləmək və onun öyrənmə prosesində daha fəal iştirakını təmin etməkdir.

Müasir qiymətləndirmə yanaşmalarının pedaqoji əsasları bir neçə mühüm prinsipə əsaslanır:

- Şagirdyönümlülük – Qiymətləndirmə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini və öyrənmə tərzlərini nəzərə almalıdır.
- Şəffaflıq və obyektivlik – Qiymətləndirmə standartlara əsaslanmalı və müəllimlərin subyektiv rəyindən azad olmalıdır.
- Fərdiləşdirmə prinsipi- Təhsil alanın fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır ki, bu da prosesin effektivliyi baxımdan mühüm amildir.

Aşağıdakı cədvəldə Ənənəvi və Yeni Qiymətləndirmə sistemlərinin müqayisəsi ətraflı izah olunmuşdur.

Cədvəl1

Xüsusiyyətlər	Ənənəvi Qiymətləndirmə	Yeni Qiymətləndirmə
Qiymətləndirmə növü	Summativ	Formativ və summativ
Məqsəd	Nəticələri ölçmək	Öyrənmə prosesini izləmək və inkişaf etdirmək
Şagirdin rolu	Passiv, yalnız nəticə əldə edir	Aktiv ,inkişaf etdirmək
Qiymətləndirmə metodu	Testlər, yazılı imtahanlar	Layihələr,portfoliolar,şifahi təqdimatlar
Obyektivlik	Bəzi hallarda subyektiv	Daha şəffaf və obyektiv

Müasir qiymətləndirmə yanaşmalarının tətbiqində bir sıra müasir metodlardan istifadə olunur. Ən geniş yayılmış metodlar bunlardır:

Rubrikalar- Bu metod, qiymətləndirmənin daha sistemli formada həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Rubrikaların əsas məqsədi tələbənin işini aydın və obyektiv şəkildə qiymətləndirməkdir. Rubrikalar tələbələrin fəaliyyətini daha şəffaf, obyektiv və ədalətli şəkildə qiymətləndirmək üçün istifadə olunan meyar əsaslı qiymətləndirmə vasitələridir. Onlar qiymətləndirmə prosesində konkret kriteriyalara əsaslanaraq tələbənin səylərini və nailiyyətlərini dəqiq şəkildə dəyərləndirməyə imkan yaradır. Rubrikalar ümumilikdə iki əsas növə bölünür: Analitik rubrika və holistik rubrika Analitik rubrikalar tələbənin işini bir neçə konkret meyar üzrə ayrı-ayrılıqda qiymətləndirməyə imkan verir. Bu rubrika növündə hər bir kriteriya üçün müəyyən səviyyələr müəyyən edilir və qiymətləndirmə bu fərdi göstəricilərə əsaslanaraq aparılır. Holistik rubrikalar isə tələbənin təqdim etdiyi işə bütöv yanaşma ilə qiymət verir. Burada müxtəlif meyarlar ayrı-ayrılıqda deyil, ümumili keyfiyyət dəyərləndirilir və bu əsasda yekun qiymət müəyyən olunur.

Portfellər — tələbə və ya şagirdin müəyyən dövr ərzində yerinə yetirdiyi tapşırıqların, təcrübələrin toplanmış formasını əks etdirən qiymətləndirmə vasitəsidir. Bu metod müasir təhsil sahəsində əsas tətbiq olunan metodlardan biri hesab olunur və şəxsə aid bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişafını ortaya qoyur. Portfellərin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, təkcə yekun nailiyyətləri deyil, həm də öyrənmə və fəaliyyət prosesini əhatə edir. Bu isə şagirdin inkişafını izləməyə, özünüqiymətləndirmə bacarıqlarını formalaşdırmasına

imkan yaradır. Tətbiq məqsədindən və qiymətləndirmə növündən asılı olaraq portfeller ümumiyyətlə iki əsas kateqoriyaya bölünür: Portfeller yekun və proses portfelleri olmaqla 2 növü var: yekun portfeller bu portfeller, şagirdin müəyyən mərhələ sonunda əldə etdiyi yekun nəticələri əks etdirir. Proses portfeller tələbənin proses boyunca göstərdiyi inkişafı və öyrənmə mərhələlərini əks etdirir. Bu növ portfeller, xüsusilə öyrənmə və inkişafın izlənməsi üçün istifadə olunur.

Diaqnostik testlər — bu işə şagirdlərin əvvəlki bilik və bacarıqlarını müəyyən etmək üçün həyata keçirilən qiymətləndirmə formasıdır. Bu testlər, öyrənmənin əvvəlində və ya yeni bir mövzuya başlanmadan əvvəl tətbiq edilir. Diaqnostik testlərin nəticəsində müəllim mövzuya başlamazdan əvvəl hansı sahələrdə boşluqlar olduğunu müəyyənləşdirir və bu əsasda fərdi və qrup üzrə əlavə dəstək tətbiq edə bilər, bu metoddan tədrisin başlanğıcında istifadə edildikdə, tədrisin daha təsirli və uyğun olmasına kömək edir. Diaqnostik testlərin nəticələri şagirdlərin yekun qiymətinə təsir etmir.

Özünüqiymətləndirmə- Şagirdin öz işini, fəaliyyətini və ya bacarıqlarını obyektiv şəkildə qiymətləndirməsidir. Təhsil prosesində bu metod, şagirdin öz güclü və zəif tərəflərini anlamağa, inkişaf sahələrini müəyyən etməyə və özünü təkmilləşdirməyə kömək edir. Özünüqiymətləndirmə, həmçinin şagirdlərin öz fəaliyyətlərinin məsuliyyətini daşımaq və öz inkişaflarını izləmək üçün vacib bir vasitədir.

Yeni qiymətləndirmə sisteminin üstünlüklərinə şagirdlərin təhsil prosesində daha fəal iştirakının təmin edilməsini, öyrənmə motivasiyasının artırılmasını, düşünmə, analiz etmə, kimi bacarıqların inkişafına, şagirdlərin zəif tərəflərini aşkarlanıb yaxşılaşdırılmasına imkan yaradılmasını göstərmək olar. Yeni Qiymətləndirmə Sisteminin bir sıra çətinliklərində vardır. Müəllimlər üçün əlavə vaxt və resurs tələb olunur, bütün məktəblərdə eyni səviyyədə tətbiq edilməsi çətindir, qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin etmək üçün əlavə təlim və metodik dəstək tələb olunur. Bu çətinliklərin həlli üçün müəllimlər üçün təlimlər təşkil edilməli, metodik vəsaitlə hazırlanmalı və qiymətləndirmə sisteminin tətbiqinə texnoloji dəstək artırılmalıdır.

Nəticə/Conclusion

Müasir qiymətləndirmə yanaşmaları formativ və summativ metodların inteqrasiyası ilə şagirdyönümlü mühit yaradır, onların fəallığını artırır və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun inkişaf imkanları təqdim edir. Bu sistemin səmərəli tətbiqi üçün müəllimlərin pedaqoji və metodik hazırlığının gücləndirilməsi, müasir qiymətləndirmə alətlərinin (rubrikalar, portfeller, diaqnostik testlər və s.) geniş tətbiqi, həmçinin texnoloji baxımdan dəstək göstərilməsi vacibdir. Beləliklə, yeni qiymətləndirmə yanaşmaları yalnız biliklərin ölçülməsinə deyil, həm də şagirdlərin yaradıcı düşüncə, tənqidi yanaşma və sosial bacarıqlarının inkişafına xidmət edir. Bu müasir təhsil sisteminin əsas məqsədi hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətlərin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir.

Ədəbiyyat siyahısı

- 1.Mərdanov, M.; Ağamalıyev, R.; Mehrabov, A.; Qardaşov, T.*Təhsil sistemində monitoring və qiymətləndirmə*. Bakı: Çarşıoğlu, 2003.
- 2.Mehrabov, A. O.; Cavadov, İ. A.*Ümumtəhsil məktəblərində monitoring və qiymətləndirmə*. Bakı: Mütərcim, 2007.
3. Atılgan, H. (Ed.)*Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme*. Ankara: Anı Yayıncılık, 2013 (5. baskı).
- 4.Brookhart, S. M. (2013). *How to create and use rubrics for formative assessment and grading*. Alexandria, VA: ASCD.
- 5.Heritage, M. (2010). *Formative assessment: Making it happen in the classroom*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.